

**ДЕТЕРМИНАЦИЯ АНОМАЛИЙ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ТРАССИРОВКИ И ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ****DETERMINATION OF DATA ANOMALIES USING DISTRIBUTED
TRACING AND DEEP LEARNING****ВАРОЧКИН ЛЕВ ОЛЕГОВИЧ,***студент,**Московский Политехнический Университет.***VAROCHKIN LEV OLEGOVICH,***student,**Moscow Polytechnic University.*

Основное внимание в данной работе уделяется обнаружению аномалий на основе распределенных записей трассировки, содержащих подробную информацию о доступности и времени отклика служб. Предметом исследования выступает возможность применения искусственного интеллекта в виде рекуррентных нейронных сетей, автокодировщиков, сверточных нейронных сетей для обнаружения аномалий отклика на основе распределенных записей трассировки, изучения динамического изменения порога ошибки, модуля допустимых значений для снижения ложных срабатываний и описательной классификации аномалий. Результаты исследования, в конечном счете, могут поддержать разработку решений для автоматического обнаружения, анализа основных причин и исправления ИТ-инфраструктур.

The focus of this work is on anomaly detection based on distributed trace records containing detailed information about the availability and response time of services. The subject of the study is the possibility of using artificial intelligence in the form of recurrent neural networks, auto-encoders, convolutional neural networks to detect response anomalies based on distributed trace records, study the dynamic change of the error threshold, the module of acceptable values to reduce false positives and descriptive classification of anomalies. The results of the study, ultimately, can support the development of solutions for automatic detection, root cause analysis and correction of IT infrastructures.

Ключевые слова: обнаружение аномалий, искусственный интеллект, временные ряды, автокодировщики, рекуррентные нейронные сети, сверточные нейронные сети.

Key words: anomaly detection, artificial intelligence, time series, autoencoders, recurrent neural networks, convolutional neural networks.

Актуальность исследования. В связи с постоянным ростом количества устройств, использующих Интернет Вещей и их встраивание в интеллектуальные среды, создаются крупные многоуровневые системы для управления их взаимодействиями. Как следствие, сложность систем неуклонно растет до уровня, при котором операторы не могут контролировать и целостно управлять системами без дополнительной поддержки и автоматизации. Однако бесперебойные услуги с гарантированной задержкой, временем отклика и другими параметрами качества обслуживания являются обязательным условием для многих

управляемых данными и автономных приложений. Следовательно, потеря контроля невозможна для любой системы или инфраструктуры.

В последнее время методы глубокого обучения все чаще исследуются из-за их успеха в ряде областей. В этом направлении [3] используются сложные повторяющиеся скрытые слои, чтобы обеспечить изучение временных характеристик более высокого уровня. В качестве модели используются многоуровневые сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM) для обнаружения аномалий во временных рядах. Сеть обучается на неаномальных данных и используется в качестве предиктора в течение нескольких временных шагов. Полученные ошибки предсказания могут быть смоделированы как многомерное распределение Гаусса, которое используется для оценки вероятности аномального поведения.

Также использование вариационных автокодировщиков для обнаружения аномалий и своевременного устранения проблем, отличается большим удобством с данными ключевых показателей эффективности (KPI) веб-приложений (например, просмотров страниц, количества онлайн-пользователей и количества заказов) [3].

В этой же статье объединяются методы интеграции Gated Recurrent Units (GRU, упрощенные LSTM) с вариационными автокодировщиками, что дает результаты, которые могут удовлетворить требования к точности и производительности [2].

Введение

Системы, основанные на микросервисах или сервисно ориентированных архитектурах, состоят из нескольких сервисов, соединенных сетью, что обеспечивает более крупное системное приложение. Для мониторинга запросов пользователей с подробным описанием различных участвующих микросервисов используются технологии распределенной трассировки.

Трассировка $T = (E_0, E_1, \dots, E_i)$ представлена пронумерованным набором событий. Каждое событие представлено парами ключ-значение (k_i, v_i) , описывающими состояние, производительность и другие характеристики сервиса в данный момент времени t_i . События содержат метку времени, когда была вызвана конкретная служба, время ответа и URL-адрес среди другой метаинформации (например, IP-адрес хоста, имя службы и т. д.). В зависимости от запроса трассировки могут иметь разную длину и вызываемые службы. Время отклика является одним из важнейших атрибутов события, например, если его значение, характеризующее внутрисервисные обращения в системе, резко возрастает в разы t_i, t_{i+1}, t_{i+2} , это может указывать на проблему с базовой распределенной системой.

Обнаружение аномалий на временных рядах, состоящих из времени отклика службы, можно выполнить следующим образом: для любого времени t при данных исторических наблюдениях $x_t = \{e_{t-w}, e_{t-w+1}, \dots, e_t\}$, где w – размер скользящего окна и e_t – время отклика события в момент времени t , определяющее, возникает аномалия или нет (1/0). Скользящее окно используется для того, чтобы разбить временной ряд на входы фиксированного размера, необходимые для автокодировщика.

Предложенная методология

Следующие методы являются основными компонентами подхода к неконтролируемому обнаружению аномалий для микросервисов или сервисно ориентированных систем, наблюдаемых с помощью технологии распределенной трассировки. Во-первых, данные временного ряда предварительно обрабатываются, и на них обучается модель нейронной сети, чтобы зафиксировать нормальное поведение системы. На основе этой модели получают прогнозы для реконструкции. Затем используется метод адаптивного порога, основанный на вероятности, чтобы определить, представляют ли результирующие ошибки предсказания аномалии для отдельных услуг. Кроме того, стратегия постобработки, встроенная в модуль допуска, используется для уменьшения ложных срабатываний. Наконец, предлагается классификация паттернов аномалий, чтобы предоставить описательные и полезные результаты анализа.

Предлагаемые методы разделяются на четыре основных этапа или модуля, между которыми происходит обмен результатами.

1. Предварительная обработка временных рядов

Этот шаг включает в себя две части: предварительную обработку при обучении модели и прогнозирование времени тестирования. Модуль запрашивает последние N точек данных (событий), принадлежащих одному и тому же идентификатору кластера (временным рядам), и направляет их в трехэтапный конвейер: очистка данных, нормализация и уменьшение шума.

События трассировки – это объекты JSON, но в зависимости от инструментария службы они могут иметь несколько иную структуру. Общим для всех является время отклика, которое извлекается для дальнейшей обработки. Предполагается, что большую часть времени службы в системе находятся в нормальном режиме работы. Это верно для реальных систем, где сбои случаются редко. Однако большое количество событий во временном ряду и тот факт, что надлежащее обучение нейронных сетей требует нормализации, приводит к необходимости использования метода удаления выбросов. Наличие сильного выброса приведет к тому, что после нормализации значения будут сведены к нулю. Поэтому события, время отклика которых превышает три стандартных отклонения от среднего, удаляются из обучающей партии. Затем мы нормализуем значения, используя минимальное-максимальное масштабирование (0, 1), чтобы гарантировать, что мы остаемся в положительном диапазоне значений для времени отклика. Напротив, использование стандартизации может привести к отрицательным значениям, которые не имеют естественного значения, когда мы имеем дело со временем отклика (отсутствие отрицательного времени). Нормализация требуется и делает оптимизационную функцию нейронной сети хорошо обусловленной, что является ключом к сходимости [1].

Наконец, в конвейере применяется сглаживание для удаления шума и устойчивости к небольшим отклонениям. Временной ряд свернут с помощью сглаживающего фильтра Хэмминга, который определяется оптимальными параметрами [4] и размером M как:

$$w(n) = 0,54 - 0,46 * \cos\left(\frac{2\pi n}{M-1}\right), 0 \leq n \leq M - 1 \quad (1)$$

Для прогнозирования времени тестирования предварительная обработка выполняется для каждого нового записанного события. Во время тестирования событие проходит те же этапы предварительной обработки, что и для обучения модели, за исключением нормализации.

Разбиение временных рядов: после этапов предварительной обработки мы определяем размер окна, который представляет собой количество точек в скользящем окне, которое необходимо учитывать для оценки. К временному ряду применяется окно с предопределенными размером и шагом. Это приводит к форме обучающих данных: (N – размер окна, размер окна, 1). Затем данные в таком формате передаются в нейронную сеть для обучения. При прогнозировании во время тестирования количество событий каждого размера окна передается в сеть для прогнозирования.

2. Архитектура модели

Архитектура предлагаемой нейронной сети показана на рисунке 1.

На практике стало заметно, что необходимое количество точек данных в определенных временных рядах, используемых для создания хорошей модели в обучении, должно быть больше 1000. Данные обучения разбиты на две части в последовательном порядке. Меньшая часть или 20% уходит на оценку параметров и настройку модели. Обучение модели прохо-

дит на 1000 эпохах и выбирается та, которая имеет лучший показатель проверки. В решении используется оптимизатор Adam со скоростью обучения 0,001, что является стандартным значением для обучения глубоких нейронных сетей. На последнем этапе, когда обучение завершено, модель сохраняется и используется для прогнозирования времени тестирования.

Рис.1. Архитектура модели.

Для каждого окна/выборки в проверочном наборе применяется модель, созданная обучающим набором, и вычисляется среднеквадратическая ошибка между прогнозом (реконструкцией) и фактической выборкой. На каждом временном шаге ошибки между прогнозируемыми векторами и фактическими в группе проверки моделируются как распределение Гаусса. Предположим, что проверочные данные содержат 1000 окон с размером окна = 32. MSE для всех из них создаст массив из 1000 значений ошибок. Затем мы оцениваем среднее значение и дисперсию показателей MSE и сохраняем их на диске вместе с моделью. Эти значения используются при прогнозировании времени тестирования. При прогнозировании во время тестирования, если ошибка между реконструированным и наблюдаемым окном событий находится в пределах доверительного интервала высокого уровня приведенного выше распределения Гаусса, это считается нормальным, в противном случае – аномалией.

3. Прогноз времени тестирования

Последняя модель вместе с сохраненными параметрами обучения загружается и используется для прогнозирования. Для каждого нового события прошлые значения, формирующие окно $x_t = \{e_{t-w}, e_{t-w+1}, \dots, e_t\}$, подаются в качестве входных данных для прогнозирования. Вычисляются ошибка реконструкции MSE_{test} и вероятность под кривой Гаусса:

$$P_{test} = 1 - P(X > MSE_{test}) \quad (2)$$

Снижение ложных срабатываний: В крупномасштабных системных архитектурах за короткий период времени регистрируются тысячи событий, и бывают случаи, когда время отклика может оказаться больше ожидаемого. Если это всего одна аномальная точка во временном ряду или даже несколько из них с повышенным временем отклика сервиса, это не значит, что с сервисом что-то не так. Например, это может быть небольшое узкое место в использовании диска или в одном из многих компонентов или служб.

Все точки в очереди больше порога ошибки. Если это так, подмодуль помечает эту часть временного ряда как нестабильную и сообщает об аномалии. Таким образом, мы можем решить проблему слишком большого количества ложных срабатываний и позволить пользователю устанавливать чувствительность алгоритма по его или ее требованию. На выходе всего модуля имеем – отметка времени первого окна аномалий, отметка времени последнего окна аномалий.

4. Классификация ошибочных шаблонов

В статье предлагается модель, основанная на одномерных сверточных нейронных сетях, которая, получив в качестве входных данных окно времени отклика на событие, способна классифицировать один из определяемых пользователем шаблонов, описанных ранее.

Как и в модуле предварительной обработки, последние N точек из временных рядов запрашиваются и используются для представления нормального класса. После этого создается набор данных, который содержит обычные данные, предварительно обработанные с помощью описанного модуля предварительной обработки и добавленные к расширенным образцам предопределенных шаблонов (перевод и добавление небольшого количества шума) пользователем.

Архитектура модели состоит из трех слоев с регуляризацией выбросов. Последний слой, характерный для многоклассовой классификации, полностью связан с функцией `softmax` для вычисления распределения вероятностей по классам. Сверточные сети, естественно, инвариантны к трансляции, что делает их подходящими для обнаружения ошибочных паттернов со скользящим окном по временным рядам. Сеть обучается с использованием описанных данных, а модель сохраняется и используется для прогнозирования. Классификатор срабатывает, когда прогноз времени тестирования обнаруживает аномалию. Модуль классификатора получает результат прогнозирования времени тестирования и запрашивает конкретный временной ряд в пределах предоставленного аномального интервала времени. Затем, используя обученную модель, мы сопоставляем каждое скользящее окно с предсказанным классом, и, если конкретный шаблон распознан, модуль выводит имя класса, к которому принадлежит шаблон, и помечает интервал как аномальный.

Оценка

Экспериментальная микросервисная система

Для оценки репрезентативных сценариев аномалий для микросервисных архитектур была использована экспериментальная система микросервисов. Она обеспечивает быструю подготовку экспериментов, известный формат данных и точный контроль аномалий, введенных в систему.

Временные аномалии были внедрены в физическую сеть в виде задержки и потери пакетов, аномалии физического узла в виде загрузки ЦП и увеличения времени отклика на событие, введенные непосредственно в событие. Таким образом, было создано 6 разных сценариев на разных конечных точках в системе, описанной ниже.

Сценарий 1: Базовый уровень без аномалий – представляет собой нормальную работу (без аномалий) системы и используется для обучения алгоритмов обнаружения.

Сценарий 2: Увеличьте задержку службы – профиль 1 (введение задержки (1 секунда) в течение 15 секунд).

Сценарий 3: Увеличьте задержку службы – профиль 2 (введение задержки (1, 5, 30 секунд) на 30 секунд, 1 и 10 минут на узлах 1,2,3).

Сценарий 4: Потеря сетевых пакетов. Потеря пакетов (10 %, 20 %, 30 %) вводится в один из сетевых каналов в течение 1, 5, 10 минут.

Сценарий 5: Сетевая задержка. Сетевая задержка (1, 2, 3 секунды) вводится в сеть на 1, 5, 10 минут.

• Сценарий 6: серверный процесс умирает – один процесс на узлах 1 и 3 прерывается на 1, 5, 10 минут.

Результаты: вариационная рекуррентная модель

Точность рассчитываем следующим образом. Пусть количество введенных событий аномалии будет обозначено как T_i , а количество точно обнаруженных аномалий будет T_a , тогда точность по введенным аномалиям вычисляется как $\text{точность} = \frac{T_a}{T_i}$. Количество введенных аномалий зависит от каждого сценария и конечной точки. Отсутствующие значения в таблице 1 означают, что аномалия не повлияла на эти конечные точки.

Таблица 1. Точность для 15 конечных точек в 5 сценариях аномалий.

Clus. ID	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6
1		85	95	98	99
2			99	98	
3			96	99	96
4		99			
5			100	98	97
6		98			86
7		95	98	97	
8	-	98			
9		92	91	99	100
10	90	95	95	99	98
11		96			
12	85		83	99	97
13	95	98		94	99
14	99	96			98
15		97	95	98	100
average	85.5	95.3	94.6	97.9	97.0

Отметим, что точность в обычном системном сценарии превышает 99 % благодаря модулю допуска. Метод успешно отмечает почти все аномальные события. В целом, результаты, показанные в таблице 1 и на рис. 2, показывают, что комбинация генеративных моделей, таких как вариационный автокодировщик, с модулями GRU, которые извлекают временную информацию, дает надежные результаты.

Заключение

В данной статье рассмотрена важная и постоянно растущая задача: автоматизация задач эксплуатации и обслуживания ИТ-инфраструктур планетарного масштаба. Были экспериментально продемонстрированы преимущества объединения GRU (упрощенных LSTM) с вариационными автокодировщиками (AEVB) для изучения нескольких сложных распределений данных, лежащих в основе данных временных рядов, сгенерированных системами распределенной трассировки. Данное исследование показало, что предложенный подход

обеспечивает точность более 90%, время прогнозирования менее 10мс и надежную классификацию обнаруженных аномалий. Данные трассировки были сгенерированы экспериментальным приложением микросервиса. Впоследствии этот подход может быть расширен, чтобы также учитывать структуру распределенных трассировок, использовать знания из перекрестных событий и взаимосвязей между отличительными чертами и анализировать структурные аномалии, используя полную информацию трассировки. Данные достижения в конечном итоге могут поддержать разработку решений для автоматического обнаружения, анализа основных причин и исправления ИТ-инфраструктур.

Рис. 2. Обнаруженные аномалии, введенные для разных сценариев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гайфулина Д.А. Анализ моделей глубокого обучения для задач обнаружения сетевых аномалий интернета вещей / Д.А. Гайфулина, И.В. Котенко // Информационно-управляющие системы. 2021. № 1(110). С. 28-37. DOI 10.31799/1684-8853-2021-1-28-37. EDN DTPPJY.
2. Разработка сверточной нейронной сети для классификации амплитудно-частотных характеристик аудиосигналов / В.Н. Попов, П.С. Ладыгин, В.В. Карев, Я.И. Борцова // Известия Алтайского государственного университета. 2022. № 1(123). С. 116-120. DOI 10.14258/izvasu(2022)1-19. EDN QIQVEZ.
3. Xu H., Chen W., Zhao N., Li Z., Bu J., Li Z. et al. Unsupervised Anomaly Detection via Variational Auto-Encoder for Seasonal KPIs in Web Applications // WWW 2018: The 2018 Web Conference. 10 p.
4. Nuttall A.H. Some windows with very good sidelobe behavior // IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1981. Vol. 29. pp. 84-91.
5. LeCun Y. and Bengio Y. Convolutional networks for images, speech, and time series. The handbook of brain theory and neural networks // MIT Press, Cambridge, MA. USA, 1998. pp. 255-258.

© Варочкин Л.О., 2023.